

ЭНДОФИТНЫЕ ГРИБЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАК ИСТОЧНИК ИНГИБИТОРОВ УРЕАЗЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Рузиева Дилором Муталибовна¹, Вахабова Нилуфар Абдухалиловна²,
Расулова Гульчехра Абраровна³

¹к.б.н., с.н.с.Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан;

²базовый докторант Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан;

³м.н.с.Института микробиологии Академии наук Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17185678>

Аннотация. Эндوفитные микроорганизмы, обитающие в тканях лекарственных растений, представляют собой важный источник биологически активных соединений, обладающих широким спектром физиологической активности. В последние годы особое внимание уделяется их способности продуцировать вторичные метаболиты с ингибирующей активностью против уреазы — ключевого фермента, участвующего в гидролизе мочевины. Избыточная активность уреазы в агроэкосистемах приводит к значительным потерям азотных удобрений и снижению эффективности земледелия.

В ходе нашего исследования было проанализировано 66 штаммов эндوفитных грибов, ранее выделенных из лекарственных растений. Наиболее активные изоляты, демонстрировавшие уровень ингибирования уреазы в диапазоне от 60,0 % до 88,8 %, были выделены из растения *Aloe vera*.

Полученные результаты показывают высокий потенциал эндوفитов как источников природных ингибиторов уреазы, способных повысить эффективность азотного питания растений и снизить экологическую нагрузку в сельском хозяйстве.

Ключевые слова: эндوفиты, ингибиторы, уреазы, лекарственные растения.

Annotatsiya. Dorivor o‘simliklari to‘qimalarida yashovchi endofit mikroorganizmlar keng fiziologik faollikka ega bo‘lgan biologik faol birikmalarning muhim manbai hisoblanadi. So‘nggi yillarda ularning ikkilamchi metabolitlarni — ureazani ingibirolovchi, ya‘ni karbamid gidrolizida ishtirok etadigan asosiy ferment faoliyatini bostiruvchi moddalarni ishlab chiqarish qobiliyatiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Agroekotizimlarda ureaza faolligining ortiqcha bo‘lishi azotli o‘g‘itlarning sezilarli darajada yo‘qotilishiga va dehqonchilik samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Tadqiqotimiz davomida dori o‘simliklaridan ajratib olingan 66 ta endofit zamburug‘ shtammi tahlil qilindi. Ureazani 60,0 % dan 88,8 % gacha ingibirlash husisiyatiga ega bo‘lgan, eng faol izolyatlar *Aloe vera* o‘simligidan ajratib olindi.

Kalit so‘zlar: endofitlar, ingibitorlar, ureaza, dorivor o‘simliklar

Abstract. Endophytic microorganisms residing in the tissues of medicinal plants represent an important source of biologically active compounds with a wide spectrum of physiological activities. In recent years, special attention has been given to their ability to produce secondary metabolites with inhibitory activity against urease — a key enzyme involved in the hydrolysis of urea. Excessive urease activity in agroecosystems leads to significant losses of nitrogen fertilizers and reduced efficiency of agriculture.

In the course of our study, 66 strains of endophytic fungi previously isolated from medicinal plants were analyzed. The most active isolates, demonstrating urease inhibition levels ranging from 60.0% to 88.8%, were obtained from the plant Aloe vera.

Keywords: *endophytes, inhibitors, urease, medicinal plants.*

Введение

Азотные удобрения, в частности мочевины, широко применяются в сельском хозяйстве для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Однако значительная их часть теряется в результате ферментативного гидролиза мочевины под действием уреазы, что приводит к испарению аммиака, загрязнению окружающей среды и снижению эффективности азотного питания растений [1,2]. Для решения этой проблемы активно применяются ингибиторы уреазы, которые помогают контролировать уровень аммиака в почве и повышающие коэффициент использования азота [3], снижать негативные экологические последствия и бороться с уреазозависимыми инфекциями у человека и животных.[4].

Наиболее распространённым и коммерчески успешным ингибитором уреазы является N-(n-бутил)тиофосфорный триамид (NBPT), эффективность которого подтверждена многочисленными полевыми исследованиями. Установлено, что NBPT способен снижать потери азота в виде аммиака более чем на 50% и одновременно увеличивать урожайность основных культур [5]. В последние годы изучаются также новые классы синтетических ингибиторов, включая фосфорамидаты, бензотиазольные и фенольные производные, а также наночастицы металлов [6]. Несмотря на эффективность синтетических ингибиторов, их широкое использование связано с экологическими рисками и высокой стоимостью.

В этой связи особый интерес представляет поиск природных соединений с ингибирующей активностью против уреазы. В последние годы внимание исследователей привлекают вторичные метаболиты микроорганизмов, в том числе эндофитных грибов лекарственных растений, обладающие потенциалом как экологически безопасные ингибиторы уреазы Seyedan [7]. Они могут использоваться для: управления уровнем аммиака в почвах, что способствует улучшению плодородия и снижению негативного воздействия на окружающую среду, разработки новых антимикробных препаратов для борьбы с уреазозависимыми инфекциями у человека и животных, создания биопестицидов, которые могут снижать уреазную активность в патогенных микроорганизмах, улучшая здоровье растений и их устойчивость к заболеваниям.

Таким образом, ингибиторы уреазы из эндофитных грибов — перспективное направление для создания экологически безопасных биопрепаратов, повышающих эффективность удобрений и снижающих экологическую нагрузку.

Материалы и методы

Объектом исследования служили эндофитные грибы, выделенные из различных органов лекарственных растений, которые были собраны на территории Ташкентской области. Выделение изолятов эндофитных грибов осуществляли по методу Strobel G, et.all. [8]. Культивирование эндофитных грибов проводили методом глубоководной ферментации в колбах объемом 500 мл, содержащих 250 мл жидкой картофельно-декстрозной среде, на качалке при 180 об/мин, температуре 28°C в течении 7 суток. Биомассу культур сепарировали путем центрифугирования при 6 тыс. об/мин и хранили при 4°C.

Экстракцию метаболитов из биомассы эндофитных грибов проводили по Hazalin et al. [9]. Измерение активности ингибирования уреазы в этилацетатном экстракте строилось на определении аммиачного продукта по индофенольному методу Weatherburn, 1967 [10].

Результаты и обсуждение

Нами был проведён скрининг 66 изолятов эндофитных грибов с целью оценки их способности продуцировать ингибиторы уреазы. Из всех исследованных частей растений самое большое количество грибов-эндофитов выявлено в корнях - 37%, в листьях и стеблях - 28,0% и 23,0%, в цветках и семенах – 5% и 7% соответственно (рис.1).

Рис. 1. Распределение эндофитных грибов в различных органах исследованных растений

Проведена количественная оценка ингибиторной активности вне- и внутриклеточных метаболитов, продуцируемых 66 штаммами эндофитных грибов, с использованием спектрофотометрического метода (таблица 1).

Таблица 1.

Ингибирование уреазы метаболитами эндофитных грибов лекарственных растений

№	Русское название	Латинское название	% инг. уреазы
1	Алое Вера	<i>Aloe vera</i>	6,0 -88.8
2	Календула лекарственная	<i>Calendula officinalis</i>	10-22
3	Ромашка лекарственная	<i>Matricaria chamomilla</i>	6,0-9,0
4	Гармала обыкновенная	<i>Peganum harmala</i>	11- 15
5	Шафран посевной	<i>Crocus sativum</i>	15-19
6	Мята перечная	<i>Mentha piperita</i>	4,0-19
7	Мята туркестанская	<i>Mentha turkestanica</i>	8,0-10,2
8	Базилик душистый	<i>Ocimum basilicum</i>	8,0-27
9	Мелисса лекарственная	<i>Mellisa officinalis</i>	8,0-15,4
10	Топинамбур	<i>Helianthus tuberosus</i>	5,0-10,9
11	Гингко билоба	<i>Gingko biloba</i>	4,0-10
12	Сумах кожевенный	<i>Rhus coriaria</i>	26-37
13	Клевер луговой	<i>Trifolium pratense</i>	4-15
14	Стандарт тиомочевина		94

Наиболее активные эндофиты, выделенные из *Aloe vera*, проявили ингибирование уреазы на уровне 60,0–88,8 %. Среди них *Aspergillus sydowii* AV5L и *Penicillium verrucosum* AV6L показали максимальную активность (80–88,8 %), что подтверждает их потенциал как источников природных ингибиторов для сельского хозяйства. Полученные данные свидетельствуют о перспективности эндофитных грибов как продуцентов природных соединений, способных повысить эффективность азотного питания и снизить экологическую нагрузку.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kiss, S., & Simihaian, M. *Improving efficiency of urea fertilizers by inhibition of soil urease activity*. Springer, Netherlands. 2002. DOI: 10.1007/978-94-017-1843-1
2. Mobley, H. L., Island, M. D., & Hausinger, R. P. (1995). Molecular biology of microbial ureases. *Microbiological Reviews*, 59(3), 451–480. <https://doi.org/10.1128/mr.59.3.451-480.1995>
3. Watson, C. J. (2001). Urease activity and inhibition—Principles and practice. *The Scientific World Journal*, 1, 119–130. <https://doi.org/10.1100/tsw.2001.91>
4. Mobley, H. L., & Hausinger, R. P. (1989). Microbial ureases: significance, regulation, and molecular characterization. *Microbiological Reviews*, 53(1), 85–108. <https://doi.org/10.1128/mr.53.1.85-108.1989>
5. Cantarella, H., Otto, R., Soares, J. R., & Silva, A. G. B. (2018). Agronomic efficiency of NBPT as a urease inhibitor: A review. *Journal of Advanced Research*, 13, 19–27.
6. Modolo, L. V., de Souza, A. X., Horta, L. P., Araujo, D. P., & de Fátima, Â. A minireview on what we have learned about urease inhibitors of agricultural interest since mid-2000s. *Journal of Advanced Research*, 13, 29–37, 2018.
7. Seyedan, A., et al. (2019). Flavonoids as Natural Urease Inhibitors: A Review of Mechanisms and Therapeutic Potential. *Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry*, 34(1), 1-13. DOI: 10.1080/14756366.2019.1582493.
8. Strobel G, Yang X, Sears J, Kramer R, Sidhu R.S., and Hess W. M., “Taxol from *Pestalotiopsis microspora*, an endophytic fungus of *Taxus wallachiana*,” *Microbiology (Reading)*, vol. 142 (Pt 2), pp. 435–440, Feb. 1996, doi: 10.1099/13500872-142-2-435.
9. Hazalin N.A., Ramasamy K., Lim S.M., Wahab I.A., Cole A.Lj, Majeed A.A.: Cytotoxic and antibacterial activities of endophytic fungi isolated from plants at the National Park, Pahang, Malaysia. *BMC Complementary and alternative medicine*. 2009, 9:46.
10. Weatherburn M.W. (1967). Phenol-Hypochlorite Reaction for Determination of Ammonia. *Analytical Chemistry*, 39(8), 971-974.